

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

THE LEGAL NATURE OF A CONTRACT FOR THE PROVISION OF PAID EDUCATIONAL SERVICES

ЗЯБЛОВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА,
Волгоградский государственный университет.

ZYABLOVA ANASTASIYA VITALEVNA,
Volgograd State University.

Научный руководитель: Копьёв Алексей Владимирович,
кандидат социологических наук, доцент,
Волгоградский государственный университет.

Scientific supervisor: Kopyev Alexey Vladimirovich,
Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor,
Volgograd State University.

В статье обосновывается необходимость исследования правовой природы договора об оказании платных образовательных услуг. Правовая природа договора об оказании платных образовательных услуг определяется его видовой принадлежностью в рамках определенных в ГК РФ договорных конструкций. Отмечается, что договор об оказании платных образовательных услуг выступает в качестве непоименованного, возмездного, консенсуального и свободно заключаемого договора. Выделяются ключевые особенности образовательной услуги, отличающие их от иных видов услуг. Сделан вывод о самостоятельности договора оказания платных образовательных услуг как вида гражданско-правового соглашения, обладающего специфическими чертами, которые позволяют его отнести к гражданско-правовым договорам.

The article substantiates the need to study the legal nature of the contract for the provision of paid educational services. The legal nature of a contract for the provision of paid educational services is determined by its type within the framework of contractual structures defined in the Civil Code of the Russian Federation. It is noted that the agreement on the provision of paid educational services acts as an unnamed, reimbursable, consensual and freely concluded agreement. The key features of educational services that distinguish them from other types of services are highlighted. The conclusion is made about the independence of the contract for the provision of paid educational services as a type of civil law agreement with specific features that allow it to be attributed to civil law contracts.

Ключевые слова: договор, образовательная организация, гражданское законодательство, платные услуги, юридический факт.

Key words: contract, educational organisation, civil law, paid services, legal fact.

Правовая природа договора об оказании платных образовательных услуг (далее по тексту статьи – ДПОУ) определяется его видовой принадлежностью в рамках определенных в ГК РФ договорных конструкций. В данном контексте ДПОУ подпадает в

категорию договоров возмездного оказания услуг, что непосредственно вытекает из п. 2 ст. 779 ГК РФ, где, в контексте применения договоров возмездного оказания услуг, в числе прочих услуг упоминаются услуги по обучению. Необходимо отметить, что ГК РФ не содержит иного упоминания платных образовательных услуг, затрагивая их правовую природу лишь косвенно. Для уточнения данного вопроса следует обращаться к иным законодательным актам, среди которых особое внимание важно уделить двум ключевым документам – общему федеральному закону и конкретному своду правил. Первым является Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (далее – ФЗ № 273), согласно п.3 ст. 54 которого ДПОУ является названием договора об образовании, который заключается при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица. При этом, исходя из смысла п. 1 ст. 54 ФЗ № 273, ДПОУ заключается между образовательной организацией и зачисляемым на обучение лицом, а также иным лицом, производящим оплату за обучение зачисляемого. Отметим, что ст. 53 ФЗ № 273 устанавливает процедуры возникновения правоотношений в сфере образования в зависимости от субъекта, осуществляющего образовательную деятельность. Предметом правоотношений может являться как распорядительный акт соответствующей организации, так и договор. При принятии распорядительного акта образовательную деятельность осуществляет юридическое лицо, в то время как при заключении договора – индивидуальный предприниматель. Важно подчеркнуть, что как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель могут осуществлять платную образовательную деятельность. При этом основанием для возникновения правоотношения в случае платной деятельности является распорядительный акт. Договор об оказании платных образовательных услуг выступает основанием возникновения правоотношения лишь при участии индивидуального предпринимателя. В противном случае данное качество присваивается распорядительному акту. Относительно момента возникновения прав и обязанностей обучающегося, законодательство определяет его в п. 4 ст. 53 ФЗ № 273. В соответствии с данным законодательством, права и обязанности вступают в силу с указанной даты в распорядительном акте о приеме лица на обучение или в договоре об образовании, заключенном с индивидуальным предпринимателем. Таким образом, основными факторами, определяющими правовой статус обучающегося, являются как договор, так и распорядительный акт, образующие нормативную основу для установления правовых отношений в данной области [3, с. 76].

Согласно положениям ГК РФ (п. 1 ст. 779), возмездная услуга может пониматься как выполнение определенных действий или осуществление определенной деятельности. Однако, в Постановлении Верховного Суда РФ понятие услуги более уточняется, подразумевая действия, выполняемые исполнителем в интересах и по заказу потребителя в соответствии с целями, для которых такие услуги обычно предоставляются, либо удовлетворяющие целям, о которых потребитель был уведомлен при заключении договора о предоставлении услуг. С точки зрения науки и экономики, образовательная услуга является важным элементом современного общества, поскольку сфера образования занимает существенное место в экономике и обществе. Образовательные услуги имеют существенное значение в рамках институционализации образования, которое признается одним из основных прав гражданина согласно Конституции РФ. Потребление образовательной услуги позволяет получить полезный эффект в виде знаний, умений и навыков, которые могут быть использованы для дальнейшего развития и профессионального роста. Таким образом, образовательную услугу можно рассматривать как общественно значимое благо. Важной характеристикой образовательной услуги является ее доступность для получения, поскольку сам процесс потребления не связан с материальным результатом, а сконцентрирован на процессе предоставления услуги. Термин «оказание» имеет первостепенное значение для определения правовой природы ДПОУ, поскольку оказание услуг «ценно само по себе, вне зависимости от того или иного

предвосхищаемого сторонами результата» [4, с. 259], оно, в отличие от ее предоставления, означает «уже совершающееся, а не потенциально возможное действие» [5, с. 6], при этом субъектом, преобразующим предоставление образовательной услуги в ее оказание, выступает сам потребитель посредством своего волеизъявления. Например, студент (потребитель) обязан посещать занятия, если это указано в договоре об образовании, но не обязан запоминать всю информацию (знания), который ему передаются (предоставляются) со стороны преподавателя, что является его гражданским правом.

Действительно, в правовом смысле оказание услуг представляет собой объект гражданских прав, что прямо следует из положений ст. 128 части 1 ГК РФ [2, с. 91]. Соответственно, оказание образовательных услуг как одного из вида услуг также относится к объектам гражданских прав. При этом в отечественной цивилистике существует множество споров относительно того, стоит ли в принципе инкорпорировать понятие услуги применительно к сфере образования. Сомнения исходят из противоречия между двумя этими природами, поскольку образование, согласно общему определению, является благом, при этом благом нематериальным.

В целом можно выделить несколько точек зрения. Первая точка зрения позиционирует такие отношения как объект гражданского права. Вторая позиция ориентирована на самостоятельное образовательное право. Третья группа специалистов ассоциирует эти отношения с административным правом. Четвертая концепция предполагает комплексный правовой характер данных отношений, включающий элементы гражданско-правового, образовательного и административного права [6, с. 779].

Как видим, правовая природа ДПОУ отличается сложностью и противоречивостью. Так, дискуссия поддерживается и на высшем законодательном уровне. Например, в соответствующем законопроекте, направленном на исключение понятия «образовательной услуги», говорилось, что «образование не является имуществом, оно также не является результатом выполнения работ или оказания услуг <...> концепция образования как услуги <...> вызывает справедливое недовольство педагогического сообщества». Сегодня данный закон, в том числе по инициативе Президента РФ, В.В. Путина, уже принят, что, впрочем, не отменяет составляющую услуги из сферы образования, поскольку в ГК РФ, ФЗ № 273 и иных связанных с образовательными услугами законодательными актами термин «услуга» фигурирует регулярно. Здесь согласимся с Л.Н. Воронцовой в том, что «признание образования в качестве блага не дает безапелляционного основания не признать многообразную образовательную деятельность в качестве образовательной услуги. Во-первых, в силу того, что общественное благо – это и есть совокупность товаров и услуг. Во-вторых, нельзя отрицать того, что образовательная услуга является средством удовлетворения познавательной потребности человека и, как следствие, его развития» [1, с. 60], т.е., обеспечивая и государственные, и частные интересы, образовательная сфера реализует как основанные на конституционном праве безмездные услуги, так и возмездные, или платные. Стоит отметить, что ДПОУ в значительной степени подпадает под категорию гражданско-правовых договоров. Однако, содержание данного соглашения нередко находится на пересечении публично-правового и частноправового регулирования. Если оценивать описанное соглашение исключительно с точки зрения гражданско-правового подхода, это может способствовать чрезмерной коммерциализации образовательных отношений, что вероятно повлечет за собой деградацию качества знаний и подготовки выходцев из образовательных учреждений, а также ослабление правовых гарантий обеспечения общественных интересов в сфере образования. В то же время, если принять исключительно административно-правовую точку зрения на рассматриваемый вид соглашения, это противоречило бы законодательно закрепленной возможности образовательных учреждений заниматься приносящей доход деятельностью, а также желанию индивидуальных лиц получать образование на платной основе.

Однако далее обратимся также и к понятию, собственно, платных образовательных услуг.

Понятие платных образовательных услуг (далее – ПОУ) закреплено сразу в двух местах – в ФЗ № 273, а именно в ч.1 ст. 101 указанного закона, и в специально созданных Правилах оказания платных образовательных услуг (далее – Правила), а именно в п.2 указанных Правил. Под такими услугами отечественный законодатель понимает «осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг». При этом законодатель четко оговаривает, что ПОУ не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, если она финансируется за счет бюджета. Таким образом, ПОУ могут быть только дополнительным видом деятельности бюджетного субъекта системы образования (что также исходит из смысла п. 3 Правил); как известно, образовательная организация может предоставлять как бесплатные, так и платные образовательные услуги (п. 3 ст. 101 ФЗ № 273).

Здесь целесообразно отметить ключевые особенности образовательной услуги, отличающие их от иных видов услуг:

- Услуга есть неосозаемое действие, не приводящее к владению чем-либо;
- Неосозаемость и неотделимость образовательных услуг смещает акцент с их распространения в сторону производства;
- Качество образовательной услуги зависит от активности потребителя;
- Конечный потребитель (личность) играет активную роль в процессе производства образовательных услуг;
- Многоуровневость образовательных услуг по своему содержанию дифференцирует сегменты рынка по вертикали и горизонтали;
- Отсроченный и долгосрочный характер результатов получения образовательной услуги – наиболее значимая особенность в ее использовании;
- Высокая социальная и экономическая степень значимости образовательных услуг определяется их влиянием на всю дальнейшую жизнь пользователя;
- Особенностью образовательных услуг является то, что субъектами ее выбора выступают не потребители, а их инвесторы.

Изучая особенности ДПОУ, также отметим следующую важную особенность: предваряя заключение такого вида договора в соответствии с Правилами (п.п. 9, 10, 11), образовательная организация (исполнитель) обязана до заключения ДПОУ и в период его действия предоставлять лицу, имеющему намерение заказать либо заказывающему ПОУ для себя или иных законодательства Российской Федерации лиц на основании договора (заказчику) «достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора».

Кроме того, общественные отношения, возникающие при заключении ДПОУ, также попадают в зону действия ФЗ № 2300-1, что вытекает как из п. 1 ст. 779 ГК РФ, в которых определены обязанности заказчика и исполнителя по оказанию услуг по ДВОУ, так и прямо указывается в судебной практике Верховного Суда Российской Федерации.

Таким образом, договор оказания платных образовательных услуг представляет собой самостоятельный вид гражданско-правового соглашения, обладающий специфическими чертами, которые позволяют его отнести к гражданско-правовым договорам. Данный вид договора является неименованным, возмездным, консенсуальным и свободно заключаемым, представляя собой отдельное проявление договора о возмездном оказании услуг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронцова Н.Л. Образование как услуга // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 4 (113). С. 56-62.
2. Иншакова А.О., Кагальницкова Н.В. Теоретико-прикладные подходы к квалификации гражданских отношений по оказанию услуг // Правовая парадигма. 2019. № 2. С. 90-93.
3. Кривошеев Е.В. Договоры как источники публичного права // Правовая парадигма. 2018. № 1. С. 74-78.
4. Назарова М.Г. Значение развития концепции понятия услуга в образовательной сфере // Университетская наука. 2022. № 1 (13). С. 258-260.
5. Розин А.А. Сущность и свойства образовательной услуги как экономической категории // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. № 12. С. 3-11.
6. Тохтеева Н.И. Правовая природа договора возмездного оказания образовательных услуг в сфере высшего образования // Аллея науки. 2019. № 1 (28). С. 778-781.

© Зяблова А.В., 2024.